

К. М. Бабак

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СУЧАСНОМУ ЗВО

У статті розглядається поняття академічної доброчесності, характеризуються види академічних порушень. Пропонуються методи впливу на розвиток академічної доброчесності. Наводяться підходи до організації освітнього процесу таким чином, щоб він впливав на розвиток академічної доброчесності. Характеризується формувальне оцінювання та його позитивна роль у розвитку академічної доброчесності. Описується алгоритм проведення заняття, спрямованого на розвиток академічної доброчесності, і навіть даються методи ефективного тайм-менеджменту викладача під час підготовки заняття. Наводяться переваги використання системи ADDIE у процесі створення навчальних матеріалів. Зазначаються навички, що формуються культурою академічної доброчесності.

Ключові слова: академічна доброчесність, академічна недоброчесність, академічні порушення, плагіат, самоплагіат, формувальне оцінювання, система ADDIE.

Babak Kateryna. Formation of academic integrity in a modern higher education institution.

The article considers the concept of academic integrity, characterizes the types of academic violations. Methods of influencing the development of academic integrity are proposed. Approaches to the organization of the educational process in such a way that it influences the development of academic integrity are presented. Characteristic assessment and its positive role in the development of academic integrity are analyzed. The algorithm of the lesson aimed at the development of academic integrity is described, and the methods of effective time management of the teacher in the preparation of the lesson are given. The advantages of using the ADDIE system in the process of creating training materials are given. The skills formed by the culture of academic integrity are given.

Key words: academic integrity, academic dishonesty, academic misconduct, plagiarism, self-plagiarism, formative assessment, ADDIE system.

Постановка проблеми та стан її дослідження: Аналіз останніх публікацій показав, що академічна доброчесність, плагіат, самоплагіат дуже активно обговорюються як українськими, так і світовими вченими, такими як Б. Мелендес, Дональд Л. МакКейб та Лінда Клебе Тревіно, Джуд Керролл, Сара Ноніс та Кеті Овенс Свіфт, Сью Равенскрофт та Чарльз Шредер, а також Ю. Ю. Каліновський, Т. Ярошенко, М. В. Гриньова, В. В. Ромакін, О.С. Цокур та багатьма іншими. Підвищена зацікавленість дослідників питаннями академічної доброчесності пояснюється швидким розвитком технологій обміну інформацією та отриманими знаннями.

У колі наукового співтовариства академічна доброчесність є одним із найтривожніших питань. Залежно від того, з якого погляду підходити до цього питання, слід розробити певні стратегії боротьби з академічною недоброчесністю.

Мета статті: з запропонувати інструменти для розвитку культури академічної доброчесності на заняттях незалежно від дисципліни, що викладається.

Виклад основного матеріалу: Академічна доброчесність – комплексне поняття. Дехто вважає її ознакою виховання та порядності людини, дехто розуміє під академічною доброчесністю відсутність плагіату.

У статті 42 закону України про освіту дається таке поняття академічної доброчесності – це «сукупність етичних принципів та правил, визначених законом, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та здійснення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та /або науковим (творчим) результатам» [Закон України про освіту, ст. 42], при чому слід зазначити, що учасниками освітнього процесу є як студенти, так і викладачі та адміністрація навчального закладу.

Для того, щоб дотримуватись правил академічної доброчесності, рекомендується дотримуватися наступних стратегій: загальне рішення колективу та чітка позиція керівництва, створення нормативних документів у закладі вищої освіти та проведення інформаційної кампанії.

Існують такі **види академічних порушень**:

- плагіат: презентація чужих матеріалів та ідей як своїх власних без належного цитування;
- самоплагіат: подання однієї і тієї ж роботи як двох різних;
- контрактне виконання завдань: домовленість у тому, що роботу замість претендента виконає іншу особу;
- списування;
- непередбачене співробітництво: групове виконання роботи, призначеної для самостійного виконання;
- фабрикація: вигадкування чи незаконне отримання даних;
- перекручування: свідоме створення неправдивого висловлювання, підробка документів, фальсифікація даних;
- непрозоре оцінювання: відсутність чітких критеріїв оцінювання, несвоєчасне ознайомлення з оцінками, свідоме завищення/заниження оцінки, надання претендентам на допомогу/створення перешкод;
- саботаж: умисне знищення або пошкодження роботи претендента з метою покращення своєї позиції у рейтингу;
- конфлікт інтересів: вплив особистих інтересів людини на її професійні зобов'язання як учасника академічної спільноти;
- хабарництво;
- допомога/сприяння академічній недоброчесності;
- тиск: вплив у будь-якій формі на учасника освітнього процесу для порушення академічної доброчесності.

Як можна вплинути на розвиток академічної доброчесності студентів через методи викладання:

- розробка та використання сучасного цікавого курсу: удосконалення змісту програм, введення завдань, які роблять списування неможливим (есе, практичні кейси, рольові ігри тощо), заохочення дискусій, наявність онлайн-курсів, технологій змішаного навчання, віртуальної та доповненої реальності;
- набуття студентами нових навичок замість механічного виконання завдань: вирішення проблемної ситуації у кілька етапів, критичне мислення, формування власної думки, прийняття рішень, взаємодія з людьми, ін.;

– викладач – партнер, а не контролер: порівняння нинішніх досягнень студента з його минулими навичками та знаннями, не з одногрупниками.

Можна виділити **4 підходи до організації освітнього процесу** так, щоб він впливав на розвиток академічної доброчесності:

- використання формувального оцінювання, в якому оцінка ставиться не заради оцінки, а заради навчання;
- формування творчих, унікальних, нестандартних завдань;
- залучення студентів до розробки критеріїв навчання;
- використання сучасних технологій, які унеможливають списування та недоброчесну поведінку.

Принцип академічної доброчесності має бути у фокусі завжди: на етапі підготовки до заняття, проведення заняття, у процесі досягнення результатів навчання. Кожне завдання на занятті має бути ретельно продумане, повинно мати прикладну спрямованість та творчий характер, має припускати викладення власних думок та роздумів студентів.

Одним із порушень принципів академічної доброчесності є необ'єктивне оцінювання, тому перед викладачем стоїть мета знайти ефективну форму оцінювання досягнень студентів, яка б:

- сприяла підвищенню мотивації;
- робила освітній процес людино-орієнтованим;
- розвивала самостійність та впевненість студентів.

Саме цих цілей досягає **формувальне оцінювання**, тобто, оцінювання у процесі навчання, і навіть аналіз знань, умінь, ціннісних установок студентів, встановлення зворотнього зв'язку «викладач – студент». Формувальна оцінка виявляє та реагує на освітні потреби. У формувальному оцінюванні викладач часто оцінює розуміння студентами рівня навчальних досягнень. Це дозволяє виробити власну методику викладання з урахуванням індивідуальних потреб студентів, допомогти їм досягти результатів у навчанні. Наприклад, у системі Moodle є опція: «коментар до оцінки», де викладач може прокоментувати виконане завдання та порадити, як його можна вдосконалити, доповнити.

У формувальному оцінюванні викладачі можуть урізноманітнити методи навчання, які містять різні підходи до пояснення нових понять, надають варіанти самостійної роботи та розуміння сучасної концепції навчання, навчаються оцінювати якість своєї роботи та своїх колег за чітко визначеними критеріями, розвивають навички навчання протягом життя. Наприклад, часто студентам пропонується виконання міні-проектів, дослідницькі, прикладні завдання. Викладач оцінює їх та пропонує сліпе рецензування – перевірити та оцінити його студентам. Якщо оцінки не збігаються, проводиться спільний аналіз завдання. Ще одним дієвим інструментом є взаємооцінювання, коли студенти оцінюють один одного, група групу, група студента та самооцінювання, коли сам студент оцінює власну роботу.

Викладач, який використовує формувальне оцінювання, змінює культуру навчання студентів: допомагає студентам відчувати себе в безпеці, ризикувати, припускатися помилок та розвивати впевненість у собі. Такий процес передбачає роботу в окремих невеликих групах студентів, що успішно реалізується на заняттях з англійської мови у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія». Студенти також долучаються до оцінювання шляхом надання їм інструментів для оцінювання якості своєї роботи. За допомогою такого підходу викладач робить процес навчання прозорішим, інформує студентів про цілі навчання, відстежує досягнення успіхів, іноді коригує цілі для кращого задоволення їхніх потреб.

Важливим у формувальному оцінюванні є зворотний зв'язок між учасниками навчального процесу. Його допомагають забезпечити такі цифрові інструменти: Google Docs, відкриті для редагування, Mentimeter для опитувань, інтерактивні дошки тощо. Завдяки цим інструментам є можливість здійснювати зворотний зв'язок та постійно вдосконалюватись.

Отже, можна побудувати такий **алгоритм проведення заняття**, спрямованого на розвиток академічної доброчесності:

1. Формування об'єктивних та зрозумілих для студентів цілей заняття.
2. Продумування варіантів здійснення зворотного зв'язку (слід враховувати такі важливі критерії як: регулярність, конкретність, збалансованість, своєчасність, розумна достатність).

3. Забезпечення активної участі студентів у заняттях.
4. Ознайомлення студентів із критеріями оцінювання.
5. Навчання студентів рефлексії – здатності проводити аналіз та самоаналіз.

6. Коригування разом із студентами підходів до навчального процесу з урахуванням результатів оцінювання.

Використання вищезазначених методів роботи є досить трудомістким для викладача. Існують деякі **способи заощадити час викладача**:

– банк розгорнутих коментарів. Досить часто студенти повторюють одні й самі помилки. Для швидкого надання зворотнього зв'язку можна створити банк коментарів під конкретний вид діяльності. У цьому випадку викладачеві не доведеться набирати текст, а лише копіювати та вставити. Навчальні платформи, такі як Moodle, дозволяють створювати та використовувати такі банки коментарів автоматично;

– таблиці критеріїв оцінювання з детально розписаними маркерами за кожним рівнем;

– планування часу на перевірку робіт. Можна вносити час на перевірку робіт у календар.

Іноді дизайн навчальної програми заганяє студентів у пастку академічної недоброчесності. Для уникнення цього явища, повинна бути структурно-логічна послідовність вивчення тем: новий матеріал має бути логічним продовженням попередньо вивчених тем, потрібно уникати повторів тем. Натомість, слід фокусуватися на поглибленні та розкритті нюансів та особливостей тієї чи іншої теми.

Процес створення навчальних матеріалів – це чітко закріплена послідовність процедур, які згруповані у низку етапів та мають певні завдання та методи їх вирішення. Найчастіше при розробці педагогічного дизайну заняття використовується модель **ADDIE**, що добре зарекомендувала себе:

- analysis – **аналіз**: виявлення потреб у навчанні (кого і чому навчати);
- design – **дизайн**: планування програми навчання (коли навчати);
- development – **розробка**: розробка навчальної програми;

Рис. Модель ADDIE

- implementation – **впровадження**: здійснення навчання згідно з програмою;
- evaluation – **оцінювання**: оцінка результатів навчання.

У деяких ВНЗ вирішення проблеми академічної недоброчесності вбачають у запровадженні курсів з академічної доброчесності та академічної писемності для студентів 1 року навчання, що дає студентам можливість здобути практичні навички усного та письмового академічного мовлення, досвід збору та вивчення фактів, досвід самостійного пошуку та критичного аналізу джерел. Цей процес допомагає студентам розраховувати і планувати їх час, цінувати власну працю, критично сприймати і водночас цінувати працю інших, що зрештою призводить до усвідомлення базової істини: кожен текст має свого автора. З думкою автора можна погоджуватися чи ні, але чуже авторство завжди слід визнавати.

Академічна культура, в тому числі, і академічна доброчесність, пов'язана також з майбутньою кар'єрою студентів та корпоративною культурою, оскільки придбання знань та їх застосування є цінністю.

Культура АТ формує такі найважливіші **навички**:

- здатність до навчання протягом життя;
- управління когнітивним навантаженням;
- логічне викладення матеріалу;
- критичне мислення;
- емоційний інтелект;
- комунікативні навички.

Саме ці навички допоможуть студентам бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Висновок: Слід звернути увагу на той факт, що становлення членом академічної спільноти як особистості, яка розуміє своє місце у світі науки, є важким, багатостороннім, безперервним процесом, де найважливішу роль у формуванні життєвих установок усіх учасників освітнього процесу, крім професійних компетенцій, відіграє дотримання принципів академічної доброчесності.

Проблема недотримання принципів академічної доброчесності потребує комплексного рішення із залученням як молодіжного освітнього досвіду, так і мудрості старшого покоління для досягнення оптимального результату шляхом поєднання найпрогресивніших та найефективніших способів.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту*. [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 29 June 2018].

2. Гриньова, М. В. (2008). Специфіка структурної організації та змісту діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США. *Вісн. Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького, серія: Педагогічні науки*, вип. 145, с. 156–158.

3. Калиновський, Ю. Ю. (2012). *Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді*. Київ Гілея, вип. 63, 8, с. 477–482.

4. Ромакін, В. В. (2010). Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили, серія: Педагогіка*, вип. 123, с. 34–41.

5. Струнсе, В. (2003). Місія досяжна: підвищення академічної чесності в українській освіті. *Прозорість і корупція в системі вищої освіти України*. Київ: Таксон, с. 272–275.

6. Цокур, О. С. (2009). Кодекс честі в системі вищої освіти США. *Вісн. Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького, серія: Педагогічні науки*, вип. 150, с. 57–62.
7. Ярошенко, Т. (2005). *Академічна нечесність та політична культура: порівняльний досвід (Україна – США)*. Київ: РІА Янко; 304 с.
8. Carrol, J. (2002). *Journal of Pedagogic Development*. Oxford: The Oxford Centre for Staff and Learning Development, 18.
9. Donald, L., McC, Klebe Trevino, L. (1997). Individual and Contextual Influences on Academic Dishonesty: A Multicampus Investigation. *Research in Higher Education*, 38, 2.
10. Mallon, T. (2001). *Stolen Words*. San Diego: Harcourt, 4.
11. Nonis, S., Swift C.O. (2001). An Examination of the Relationship between Academic Dishonesty and Workplace Dishonesty. *Journal of Business Education*, 77, 2, pp. 69–77.
12. West, T., Ravenscroft, S., Shrader, C. (2004). Cheating and Moral Judgment in the College Classroom: A Natural Experiment. *Journal of Business Ethics*, 54, 2.

References

1. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vishchu osvitu*. [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 29 June 2018].
2. Grin'ova, M. V. (2008). Specifica strukturnoi organizacii ta zmistu diyal'nosti students'kogo samovryaduvannya u vishchih navchal'nih zakladah SSHA. *Vis. CHerkas. nac. un-tu im. Bogdana Hmel'nic'kogo, seriya: Pedagogichni nauki*, vip. 145, s. 156–158.
3. Kalinovs'kij, YU. YU. (2012). *Akademichna chesnist' yak chinnik pravovogo viovannya students'koï molodi*. Київ Gileya, vip. 63, 8, s. 477–482.
4. Romakin, V. V. (2010). Motivacii, perekonannya ta povedinka ukraïns'kih i amerikans'kih studentiv bakalavratu shchodo norm akademichnoi kul'turi. *Naukovi praci CHornomors'kogo derzhavnogo universitetu imeni Petra Mogili, seriya: Pedagogika*, vip. 123, s. 34–41.
5. Strunse, V. (2003). Misiya dosyazhna: pidvishchennya akademichnoi chesnosti v ukraïns'kij osviti. *Prozorist' i korupciya v sistemi vishchoï osviti Ukraïni*. Київ: Takson, s. 272–275.
6. Cokur, O. S. (2009). Kodeks chesti v sistemi vishchoï osviti SSHA. *Visn. CHerkas. nac. un-tu im. Bogdana Hmel'nic'kogo, seriya: Pedagogichni nauki*, vip. 150, s. 57–62.
7. YAroshenko, T. (2005). *Akademichna nechesnist' ta politichna kul'tura: porivnyal'nij dosvid (Ukraïna – SSHA)*. Київ: RIA YAnko; 304 с.

8. Carrol, J. (2002). *Journal of Pedagogic Development*. Oxford: The Oxford Centre for Staff and Learning Development, 18.
9. Donald, L., McC, Klebe Trevino, L. (1997). Individual and Contextual Influences on Academic Dishonesty: A Multicampus Investigation. *Research in Higher Education*, 38, 2.
10. Mallon, T. (2001). *Stolen Words*. San Diego: Harcourt, 4.
11. Nonis, S., Swift C.O. (2001). An Examination of the Relationship between Academic Dishonesty and Workplace Dishonesty. *Journal of Business Education*, 77, 2, pp. 69–77.
12. West, T., Ravenscroft, S., Shrader, C. (2004). Cheating and Moral Judgment in the College Classroom: A Natural Experiment. *Journal of Business Ethics*, 54, 2.